

Staatliches Glücksspielangebot und Spielersperren in Bayern

Bianca Pitzschel, Nina Stefan, Andreas Bickl, Larissa Schwarzkopf & Eva Hoch

Landesstelle
Glücksspielsucht
in Bayern

Kooperationspartner:

Bayerische Akademie für
Sucht- und Gesundheits-
fragen BAS Unternehme-
gesellschaft (haftungs-
beschränkt)
www.bas-muenchen.de

IFT Institut für
Therapieforschung
www.ift.de

Betreiberverein der
Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft
Bayern für die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern e.V.
[www.freie-wohlfahrtspflege-
bayern.de](http://www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de)

Geschäftsstelle
Edelsbergstr. 10
80686 München

info@lsgbayern.de
www.lsgbayern.de

Projekt	Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Förderung	Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
Laufzeit	01.01.2024– 31.12.2027
Projektleitung	PD Dr. Larissa Schwarzkopf, Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M.Sc.)
Mitarbeitende	Andreas Bickl, M.A. Soziologie Bianca Pitzschel, M.Sc. Psychologie, Psychologische Psychotherapeutin Nina Stefan, MPH

Inhalt

Abbildungsverzeichnis.....	2
Tabellenverzeichnis.....	2
1 Einleitung	3
2 Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung.....	3
3 Lotto und verwandte Glücksspiele.....	4
3.1 Anzahl der Annahmestellen	4
3.2 Glücksspielformen	4
3.3 Teilnahmezahlen	6
4 Sportwetten	7
4.1 Glücksspielformen.....	7
4.2 Teilnahmezahlen	7
5 Angebote der Spielbanken.....	8
5.1 Anzahl der Spielstätten	8
5.2 Glücksspielformen.....	9
5.3 Besuchszahlen.....	9
6 Evaluation des Spielerschutzes im Rahmen des staatl. Glücksspielangebots.....	10
6.1 Spielersperrn bei LOTTO Bayern	10
6.2 Spielersperrn in bayerischen Spielbanken	11
7 Fazit	12
Referenzen	14

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: SLSV: Anzahl der Annahmestellen in Bayern im Zeitverlauf	4
Abbildung 2: Lotteriespiele LOTTO Bayern: Anzahl der jährlich eingelösten Scheine im Zeitverlauf	6
Abbildung 3: Sportwetten SLSV: Anzahl der jährlich eingelösten Scheine im Zeitverlauf	8
Abbildung 4: Bayerische Spielbanken: Anzahl der Besuche in den Spielbanken pro Jahr im Zeitverlauf	10
Abbildung 5: Anzahl der Selbst- und Fremdsperrn bei LOTTO Bayern der SLSV von 2013 bis einschließlich 2023.....	11
Abbildung 6: Anzahl an Spielersperrn bei den bayerischen Spielbanken von 2013 bis einschließlich 2023.....	12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: LOTTO Bayern: Spielarten, Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit (Stand: 01.10.2024).....	5
Tabelle 2: Sportwetten SLSV: Spielarten, Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit (Stand: 01.10.2024).....	7
Tabelle 3: Bayerische Spielbanken: Spielarten, Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit (Stand: 31.12.2023).....	9

1 Einleitung

Glücksspiele sind Spiele, in denen die Chance besteht, Gewinne zu erzielen, indem ein gewisser Geldeinsatz auf ein überwiegend oder komplett vom Zufall bestimmtes Ereignis gesetzt wird (Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021 §3 Abs.1). Zu Glücksspielen zählen unter anderem Lotterien, Sportwetten, Kartenspiele wie Poker oder BlackJack, Roulettes sowie Automaten Spiele. Aufgrund des Suchtpotentials von Glücksspielen (Bühringer et al., 2013) ist das entsprechende Angebot in Deutschland gesetzlich geregelt. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen basieren auf der vierten, überarbeiteten und revidierten Fassung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), 2021), welcher nach § 1 unter anderem darauf abzielt, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern sowie darauf, dass Glücksspielen in der Bevölkerung durch ein begrenztes und geeignetes öffentliches Glücksspielangebot in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken.

Grundsätzlich lässt sich der Glücksspielmarkt in staatliche und gewerbliche Angebote aufteilen. Staatliche Glücksspielangebote werden bundesweit nach gemeinsamen Grundsätzen vorgehalten und umfassen den Betrieb von Spielbanken, Lotterieangeboten und Sportwetten. Der vorliegende Bericht beschreibt anhand von Daten der bayerischen staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung (SLSV), wie sich das staatliche Glücksspielangebot und dessen Nutzung in Bayern im Verlauf der letzten 10 Jahre entwickelt hat. Zusätzlich wird der Verlauf der über LOTTO Bayern und die bayerischen Spielbanken als eine Maßnahme des Spielerschutzes bei der SLSV eingehenden Spielersperrern in Bayern berichtet. Spielersperrern können über eine Selbstsperrre oder Fremdsperrre (durch Angehörige mit entsprechenden Nachweisen oder Glücksspielanbieter selbst) erfolgen. Mit den berichteten Daten lassen sich erste Anhaltspunkte ableiten, inwieweit der GlüStV 2021 und seine Vorläuferversionen in Bayern vorgesehene Maßnahmen des Spielerschutzes (Spielersperrern) im Kontext des staatlichen Glücksspielangebots umsetzen. Das gewerbliche Glücksspielangebot wird in diesem Bericht nicht berücksichtigt.

2 Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung

In Deutschland wird das Lotterierecht länderspezifisch reguliert. Die genauen Modalitäten des Lotteriewesens ergeben sich aus dem GlüStV in seiner jeweils gültigen Fassung sowie aus dem Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (AGGlüStV). In Bayern wird das staatliche Glücksspielangebot von der SLSV dargeboten. Das Produktangebot umfasst neben Lotterien und Losen, vertrieben durch LOTTO Bayern, auch Casinospiele, angeboten durch die bayerischen Spielbanken. Die SLSV ist eine nachgeordnete staatliche Mittelbehörde ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. Die Glücksspielaufsicht wird aus dem Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration wahrgenommen.

3 Lotto und verwandte Glücksspiele

3.1 Anzahl der Annahmestellen

Durch das bayerische AGGlüStV des Jahres 2021 (AGGlüStV, 2021) und dessen Vorgängerversionen ist die Zahl der LOTTO-Annahmestellen in Bayern auf 3.700 beschränkt. Ausgehend von 3.570 Annahmestellen im Jahr 2013 hat sich die Zahl der Annahmestellen in den letzten 10 Jahren um circa 10 % verringert. 2023 wurden 3.193 Lotto-Annahmestellen gemeldet (siehe **Abbildung 1**).

* Für 2014 lag keine Zahl der Annahmestellen vor. Als Annäherung wird der Durchschnitt aus den Jahren 2013 und 2015 berichtet.

Abbildung 1: SLSV: Anzahl der Annahmestellen in Bayern im Zeitverlauf

3.2 Glücksspielformen

Die SLSV bietet über LOTTO Bayern „Lotto 6 aus 49“, „Spiel 77“, „SUPER 6“, die „GlücksSpirale“, „KENO“, „plus 5“, den „Eurojackpot“ und verschiedene Sofortlotterien (Aufreiß- bzw. Rubbellose) an. Zusätzlich befindet sich seit 2019 die einmal jährlich durchgeführte Jahresendlotterie „BayernMILLIONEN“ im Angebot. Informationen zu Einsätzen und Gewinnchancen dieser Spielarten finden sich in **Tabelle 1**. Gewinnchancen sind allgemein gegenproportional zur Gewinnklasse.

Tabelle 1: LOTTO Bayern: Spielarten, Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit (Stand: 01.10.2024)

Spielart		Mindesteinsatz	Höchsteinsatz	Gewinnchance
LOTTO 6 aus 49 ¹	LOTTO Normal	1,20 € je Tipp + 0,50 € Laufzeitgebühr	1,20 € je Tipp + 0,90 € Laufzeitgebühr	1:76 bis 1:139.838.160 ²
	Spiel 77 ³	2,50 €	2,50 €	1:11 bis 1:10.000.000
	Super 6 ³	1,25 €	1,25 €	1:11 bis 1:1.000.000 (Gewinnquote 2,50 € bis 100.000 €)
Eurojackpot ¹		2 € pro Tippfeld + 0,50 € Laufzeit-gebühr	2, € pro Tippfeld + 0,90 € Laufzeitgebühr	1:49 bis 1:139.838.160 ¹
GlücksSpirale ⁴		5 € je Los + 0,50 € Laufzeitgebühr	5 € je Los + 0,90 € Laufzeitgebühr	1:10 bis 1:10.000.000 (Gewinnklasse 10 € bis Sofortrente von 10.000 €/Monat, für 20 Jahre)
	Sieger-Chance ³	3 €	3€	1:50.000 bis 1:3.333.333
KENO	Grundform	1 €, 2 €, 5 € oder 10 € Einsatz + 0,50 € Lauzeitgebühr	1 €, 2 €, 5 € oder 10 € Einsatz + 0,90 € Laufzeitgebühr	Je nach Spieltyp von 1:4 bis 1: 2.147.181
	plus 5	0,75 €	0,75 €	1:11 bis 1:100.000 (Gewinnquote 2€ bis 5.000€)
Bayern- MILLIONEN	Jahresendlotterie	10 € + 0,50 € Bearbeitungsgebühr	10 € + 0,50 € Bearbeitungsgebühr	1:6,25 bis 1:500.000 (Gewinnquote 10€ bis 1.000.000€)
Sofortlotterien	Bayernlos	2 €	2 €	1:5 bis 1:5.000.000 (Gewinnbetrag „Zweite Chance“ bis 300.000 €)
	EXTRA GEHALT	3 €	3 €	1:5,77 bis 1:3.000.000 (Gewinnbetrag 3 € oder Freilos bis 6.000 € für 66 Monate)
	BayernGLÜCK	5 €	5 €	1:5,56 bis 1:2.000.000 (Gewinnbetrag 5€ oder Freilos bis 500.000€)
	MEGA GEHALT I	10 €	10 €	1:5 bis 1:1.000.000 (Gewinnbetrag 10 € oder Freilos bis 100.000, 7Jahre lang €)
	RUCK ZUCK	1 €	1 €	1:6,67 bis 1:2.000.000 (Gewinnbetrag 1 € bis 10.000 €)
	RUBBEL DIE 100	3 €	3 €	1:5,08 bis 1:100 (Gewinnbetrag 3 € oder Freilos bis 100€)
	MAGIC 7	5 €	5 €	1:7,69 bis 1:1.000.000 (Gewinnbetrag 5 € bis 100.000 €)
	diridari	2 €	2 €	1:10,26 bis 1:2.000.000 (Gewinnbetrag 2 € oder Freilos bis 50.000€)

¹ Kann auch in Systemform gespielt werden. Mindest- und Höchsteinsatz sowie Gewinnchance richten sich nach der gewählten Spielform.

² Gewinnsumme der jeweiligen Gewinnklasse ist abhängig von den gesamten Einsätzen.

³ Zusatzlotterien, nur spielbar in Verbindung mit anderen Lotterieangeboten. Sieger-Chance ausschließlich zusammen mit der Glücksspirale spielbar.

⁴ Mit dem Jahreslos der Glücksspirale kann an 52 Ziehungen auf einmal teilgenommen werden (Jahreslos 1/1: 5 € pro Ziehung, Jahreslos 1/5: 1€ pro Ziehung + 1 € Laufzeitgebühr).

Die Spielteilnahme ist jeweils ab 18 Jahren erlaubt. Seit 2008 unterliegt KENO der Kundenkartenpflicht. Dies bedeutet, dass im Sinne des Spielerschutzes auf der Kundenkarte personenbezogene Daten des Inhabenden in einer zentralen Datei gespeichert werden. So lassen sich die Daten der Spielenden mit der nationalen Sperrdatei abgleichen. Gleiches gilt für die Zusatzlotterie Plus 5. Das klassische Lotto 6 aus 49 kann sowohl mit als auch ohne Kundenkarte gespielt werden, was auch für Spiel 77 und SUPER 6 gilt. Die GlücksSpirale, die ebenfalls mit oder ohne Kundenkarte gespielt werden

kann, stellt eine besondere Art des Glücksspiels dar, da die Zweckerträge zum großen Teil entsprechend länderspezifischen Regelungen zur Förderung regionaler gemeinnütziger Organisationen aus den Bereichen Umweltschutz, Suchtbekämpfung, Kultur, Kirche und Sport verwendet werden. Die Sofortlotterien werden ausschließlich in den LOTTO-Annahmestellen angeboten, alle anderen genannten Angebote sind außerdem auf der Website von LOTTO Bayern spielbar.

3.3 Teilnahmezahlen

Klassisches Zahlenlotto (6 aus 49), Sofortlotterien (Aufreiß- und Rubbellose) und Eurojackpot repräsentieren gemessen an der Anzahl an verkauften Scheinen und den Umsatzzahlen die beliebtesten Glücksspielformen aus der Kategorie „LOTTO und verwandte Glücksspiele“. Eine genaue Teilnahmezahl lässt sich aufgrund von Tippgemeinschaften o. ä. nur schwer ermitteln.

Abbildung 2 zeigt die Anzahl der jährlich eingelösten Scheine. Beim klassischen LOTTO sind die Teilnahmezahlen von 2013 (57,3 Millionen Scheine) bis 2023 (39,8 Millionen Scheine) signifikant um etwa 30 % gesunken. Beim Eurojackpot haben sich die Teilnahmezahlen bis 2023 (20,7 Millionen Scheine) auf das 2,5-fache des Ausgangswertes von 2013 (8,5 Millionen Scheine) erhöht, wobei die Zahlen ab 2018 weitgehend stabil sind. Bei KENO waren die Teilnahmezahlen 2023 (2,4 Millionen Scheine) niedriger als 2013 (3,1 Millionen Scheine), wobei der Rückgang nach einer bis 2017 stabilen Phase einsetzte. In der GlücksSpirale blieben die Teilnahmezahlen in den letzten 10 Jahren auf niedrigem Niveau stabil (2013 und 2023: 1,3 Millionen Lose).

Abbildung 2: Lotteriespiele LOTTO Bayern: Anzahl der jährlich eingelösten Scheine im Zeitverlauf

4 Sportwetten

4.1 Glücksspielformen

Zu den staatlichen Sportwetten zählten in Bayern bis einschließlich 2019 die Angebote ODDSET und TOTO¹. ODDSET und TOTO können seit 2008 nur noch mit Kundenkarten gespielt werden. Gewinne bis 2.500 €, die nicht binnen 6 Wochen an einer LOTTO-Annahmestelle abgeholt werden, werden gebührenpflichtig direkt auf das Konto des Karteninhabenden gebucht. TOTO wird sowohl vor Ort in den LOTTO-Annahmestellen als auch online angeboten. Seit 2020 ist die ODDSET Sportwetten GmbH Veranstalter der ODDSET Sportwette. Da ODDSET ab diesem Zeitpunkt kein staatliches Glücksspielangebot mehr darstellt, berücksichtigt dieser Bericht nur die Entwicklungen bis 2019. Die verschiedenen Spielarten, Einsätze und Gewinnchancen sind in **Tabelle 2** dargestellt.

Tabelle 2: Sportwetten SLSV: Spielarten, Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit (Stand: 01.10.2024)

Spielart	Mindesteinsatz	Höchsteinsatz	Gewinnchance
ODDSET ¹ (Stand bis 2019)	Wettprogramm PLUS	2 € pro Wettschein	Die Gewinnchance hängt von der Anzahl der möglichen Voraussagen/ Anzahl der miteinander kombinierten Spiele ab. Für Kombinations-Wetten: theoretische Gewinnchancen bis zu 1:59.049. Für Einzel-Wetten: theoretische Gewinnchancen bis zu 1:36. ²
	Wettprogramm KOMPAKT	2 € pro Wettschein	
TOTO ^{3,4}	13er Wette	0,50 € je Tipp + 0,50 € Laufzeitgebühr	abhängig von Spielform, Anzahl der Felder und der Laufzeitlänge
	Auswahlwette	0,65 € je Tipp + 0,50 € Laufzeitgebühr	abhängig von Spielform, Anzahl der Felder und der Laufzeitlänge

¹ Es kann zu festen Quoten auf verschiedene Sportereignisse (z. B. Fußball, Handball, Basketball, Tennis, Eishockey, Wintersport, Formel 1 etc.) getippt werden.

² Theoretische Gewinnwahrscheinlichkeiten ergeben sich unter der Voraussetzung, dass Ausgänge der Wettereignisse mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten.

³ Es kann nach dem Totalisator-Prinzip (Wetten werden gegenüber anderen Teilnehmenden und nicht gegenüber Buchmachern platziert) auf nationale und internationale Fußballspiele getippt werden.

⁴ Kann auch in Systemform gespielt werden.

4.2 Teilnahmezahlen

Als Annäherung an die Teilnahmezahl zeigt **Abbildung 3** die Anzahl der eingelösten Scheine pro Wettform. Während die Anzahl der Scheine bei TOTO im Beobachtungszeitraum von einem geringen Ausgangsniveau beständig sank (2013: 0,8 Millionen Scheine, 2023: 0,6 Millionen Scheine), war bei ODDSET bis 2017 ein leichter Anstieg zu beobachten (2013: 2,4 Millionen Scheine, 2017: 3,1 Millionen Scheine), anschließend blieben die Teilnahmezahlen stabil.

¹ Nach dem GlüStV wird TOTO den Lotterien zugeordnet, d. h. aus rechtlicher Sicht handelt es sich nicht um eine Sportwette. Aufgrund der Bezeichnung der Spielarten als „Wetten“ und der Tatsache, dass das Ergebnis von Fußballspielen vorhergesagt wird, wird von der Allgemeinheit TOTO eher als Sportwette wahrgenommen, weshalb wir uns für eine inhaltliche Zuordnung zu Sportwetten statt der rechtlichen Zuordnung zu Lotterien entschieden haben.

Abbildung 3: Sportwetten SLSV: Anzahl der jährlich eingelösten Scheine im Zeitverlauf

Ab 2021 sind keine Daten zu ODDSET mehr berichtet, da diese Wettform seitdem nicht mehr zum staatlichen Angebot zählt.

5 Angebote der Spielbanken

5.1 Anzahl der Spielstätten

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration entscheidet über die Erlaubnis für den Betrieb einer Spielbank auf Antrag des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (Art. 2 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 1 Spielbankgesetz (SpielbG, 2021)). In einem Regierungsbezirk darf für jeweils eine Million Einwohner höchstens eine Spielbank zugelassen werden (Art. 1 Abs. 2 S. 2 (SpielbG, 2021)). Auf Grundlage dieser Spielbankerlaubnis betreibt der Freistaat Bayern unter der Aufsicht der SLSV folgende 9 Spielbanken: Bad Füssing, Bad Kissingen, Bad Kötzing, Bad Reichenhall, Bad Steben, Bad Wiessee, Feuchtwangen, Garmisch-Partenkirchen und Lindau. Somit hat jeder Regierungsbezirk mindestens eine Spielbank.

Die einzelnen Spielbanken werden als kaufmännisch eingerichtete Staatsbetriebe gemäß Art. 26 Abs. 1 Bayerische Haushaltsordnung geführt (BayHO, 2021). Sie sind rechtlich unselbstständig und organisatorisch von der Staatsverwaltung getrennt. Unter dem Dach der SLSV als Mittelbehörde übt die Abteilung Bayerische Spielbanken gleichzeitig die Funktion der zentralen Spielbankleitung und der Aufsicht über die Bayerischen Spielbanken aus.

5.2 Glücksspielformen

Das Spiel in Spielbanken wird in das „Kleine Spiel“ (Automatenspiel) und in das „Große Spiel“ (Roulette, Black Jack, Poker, Baccara und Dice52), unterteilt. In den bayerischen Spielbanken wird jeweils nur eine Auswahl beider dargestellter Spieltypen angeboten. An den Automaten in Spielbanken kann im Gegensatz zu Spielautomaten in Spielhallen bzw. in der Gastronomie weitgehend ohne Begrenzung von Einsatz, Verlust und Gewinn gespielt werden.

Tabelle 3: Bayerische Spielbanken: Spielarten, Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit (Stand: 31.12.2023)

Spielart		Mindesteinsatz	Höchsteinsatz	Gewinnwahrscheinlichkeit
Roulette	Französisch ¹	Je nach Tisch ab 1€	Je nach Tisch- minimum und Einsatz bis zu 12.000€	Je nach Spielart 18:37 bis 1:37
	American	Je nach Tisch ab 1€	Je nach Tisch- minimum und Einsatz bis zu 12.000€	Je nach Spielart 18:37 bis 1:37
Black Jack		Je nach Tisch ab 5€	Je nach Tisch- minimum bis zu 1.000€	Nicht berechenbar.
Poker	Bavarian Stud Poker ² Texas Hold'em	Am Spieltisch angegeben	Am Spieltisch angegeben	Nicht berechenbar.
	Bavarian Texas Hold'em	5€	500€	Nicht berechenbar.
	Seven Card Stud Poker	2€ Ante bei Spread- Limit 5€/25€	5€ Ante bei Spread- Limit 10€/50€	Nicht berechenbar.
Dice52 ³		5 €	2.000 €	Je nach Spielart 1:1 bis 1:77
Automatenspiele	Video-Slotmachines, Multi- Roulette, Poker, Black Jack, Bayernjackpot, Multi-Game, Jackpotautomaten	Spielmöglichkeit ab 1 Cent	Abhängig vom Spielprogramm	Nicht berechenbar.

¹ Nur in den Spielbanken Garmisch-Partenkirchen und Bad Wiessee.

² Nur in der Spielbank Bad Füssing.

³ Nur in den Spielbanken Garmisch-Partenkirchen, Bad Kissingen, Bad Reichenhall und Bad Füssing.

5.3 Besuchszahlen

In bayerischen Spielbanken ist die Spielteilnahme ab 21 Jahren gestattet, ein Besuch ist ab 18 Jahren in Begleitung einer Person über 21 Jahren möglich, sofern das Spielverbot eingehalten wird. In allen Spielbanken herrscht sowohl für das Kleine als auch für das Große Spiel Ausweispflicht.

Da in einigen bayerischen Spielbanken die Besuchszahl des Großen bzw. Kleinen Spiels nicht getrennt erfasst wird, können nur kumulierte Zahlen (Kleines und Großes Spiel gemeinsam) dargestellt werden.

Abbildung 4 zeigt die jährliche Besuchszahlen für die Gesamtheit aller 9 bayerischen Spielbanken. Insgesamt sind die Besuchszahlen im Zeitraum von 2013 bis 2023 auf einem weitgehend stabilen Niveau geblieben. 2020 und 2021 kam es im Zuge der Corona-Pandemie (und der zeitweiligen Spielbankschließungen) zu einem Einbruch der Besuchszahlen. Danach haben sich die Zahlen unmittelbar erholt.

Abbildung 4: Bayerische Spielbanken: Anzahl der Besuche in den Spielbanken pro Jahr im Zeitverlauf

6 Evaluation des Spielerschutzes im Rahmen des staatl. Glücksspielangebots

6.1 Spielersperren bei LOTTO Bayern

Als staatlicher Anbieter stellen die deutschen Lotteriegesellschaften bereits seit 2008 im Kontext der ersten Ausführung des GlüStV flächendeckend die Möglichkeit zur Selbstsperre (Sperrung auf eigenen Wunsch der Glücksspielerinnen und Glücksspieler) und zur Fremdsperre bereit. Fremdsperren können aufgrund von Meldungen Dritter oder des Verkaufsstellenpersonals veranlasst werden und werden von der Lotteriegesellschaft durchgeführt. Spielersperren und deren Aufhebungen und Änderungen müssen umgehend zur Aufnahme an die Sperrdatei (ab 2021: 23 § GlüStV 2021) übermittelt werden und sind bundesweit gültig. Die hier betrachteten Zahlen beinhalten ausschließlich Sperren, die direkt bei LOTTO Bayern beantragt wurden.

Abbildung 5 zeigt die Aufsummierung der jährlich auferlegten Selbst- und Fremdsperren der SLSV Bayern. Grundsätzlich wurden zwischen 2013 und 2023 nur wenige Personen innerhalb von LOTTO Bayern gesperrt (Range: 11 Personen bis 26 Personen), wobei es deutlich häufiger zu Selbstsperren als zu Fremdsperren kam. 2021 wurde ein bundesweites, spielformübergreifendes Spielsperrsystem eingeführt, welches seitdem ebenfalls alle Anträge auf Aufhebung von Spielsperren bearbeitet. Dementsprechend liegen LOTTO Bayern und damit auch der SLSV keine vollständigen Zahlen bezüglich der Aufhebungen von Spielersperren vor. Entsprechende Zahlen können daher auch nicht berichtet werden.

Abbildung 5: Anzahl der Selbst- und Fremdsperren bei LOTTO Bayern der SLSV von 2013 bis einschließlich 2023

6.2 Spielsperren in bayerischen Spielbanken

Die hier in **Abbildung 6** berichteten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Sperren, die direkt bei den bayrischen Spielbanken erwirkt wurden. Auch im Bereich der bayerischen Spielbanken ist die Zahl der Selbstsperren um ein Vielfaches höher als die der Fremdsperren. Hinsichtlich der Nutzung von Selbstsperren zeigt sich kein klares Muster, allerdings sind nach einem Tiefpunkt im Pandemiejahr 2021 in den beiden Folgejahren (in denen der GlüStV 2021 bereits in Kraft getreten war) deutlich höhere Zahlen zu verzeichnen als vor 2020. Den bayerischen Spielbanken liegen seit 2021 mit Einführung des bundesweiten, spielformübergreifenden Spielsperrsystem keine vollständigen Daten bezüglich der Aufhebungen von Spielsperren² vor. Entsprechende Zahlen können daher nicht berichtet werden.

² Sperrungen dauern unter den Regelungen des GlüStV 2021 (§8a) mindestens ein Jahr, außer eine Selbstsperre beantragende Person wählt einen abweichenden Zeitraum. Die Sperrdauer darf in diesen Fällen drei Monate nicht unterschreiten. Nach Ablauf der Sperrdauer können die Sperren nur auf schriftlichen Antrag der Betroffenen aufgehoben werden.

Abbildung 6: Anzahl an Spielersperren bei den bayerischen Spielbanken von 2013 bis einschließlich 2023

7 Fazit

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der LOTTO-Annahmestellen ebenso wie die Zahl der eingelösten LOTTO-Scheine merklich zurückgegangen. Der parallel zum Rückgang der LOTTO-Scheine beobachtbare Anstieg bei den eingelösten Eurojackpot-Scheinen kann diesen Rückgang nicht vollauf kompensieren. Weitere Angebote der LOTTO-Annahmestellen (KENO, Glücksspirale) sind deutlich weniger verbreitet und ihre Bedeutung nimmt tendenziell ab. Insgesamt ist eine sinkende Nachfrage nach klassischen Lotteriespielen festzustellen.

Staatliche Sportwetten werden grundsätzlich weniger nachgefragt als klassische Lotteriespiele. Hierbei sind die Teilnahmezahlen bei TOTO seit 2013 und bei ODDSET ab 2017 stabil. Allerdings bleibt offen, wie sich die Teilnahmezahlen von ODDSET nach dessen Ausgliederung aus dem staatlichen Wettangebot ab 2020 entwickelt haben. Es sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der Sportwetten ein großes gewerbliches Konkurrenzangebot besteht. Die hier präsentierten Zahlen unterschätzen das Ausmaß der Teilnahme an Sportwetten somit systematisch.

Die Besuchszahlen bei Spielbanken lagen im gesamten Beobachtungszeitraum auf einem sehr niedrigen Niveau. Nach einem abrupten Einbruch im Kontext der Pandemie, haben sich die Besuchszahlen binnen zwei Jahren wieder vollständig erholt.

Ob sich der Anstieg weiter fortsetzen oder auf dem ursprünglichen Niveau stabilisieren wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Hier könnte das ab 2024 verfügbare Online-Angebot einiger Spielbanken ggf. Verschiebungen mit sich bringen.

Die Anzahl der in und durch die Bayerischen Spielbanken gesperrten Glücksspielerinnen und Glücksspieler liegt deutlich über der Anzahl der bei LOTTO und verwandten Glücksspielen gesperrten Personen. In beiden Bereichen kommt es deutlich häufiger zu Selbst- als zu Fremdsperren. Auffällig ist die deutliche Zunahme der Selbstsperren in bayerischen Spielbanken ab 2021, die durchaus eine Folge der im Zuge des GlüStV 2021 erleichterten Möglichkeiten zur Selbstsperrung sein könnte. Zugleich erscheint die Anzahl der gemeldeten Sperren in Relation zur Verbreitung von Glücksspielproblemen auf Bevölkerungsebene eher gering. Dies steht im Einklang mit vorbestehender Evidenz, dass nur ein Bruchteil der Spielbankbesuchenden mit Glücksspielproblemen tatsächlich aktiv eine Selbstsperrung nachsucht. Die Wahrscheinlichkeit einer Sperrung durch die Spielbank ist nochmals um mehr als das Zehnfache niedriger (Fiedler, 2014).

Vor dem Hintergrund der positiven Effekte von Spielsperren, die unter anderem eine Verbesserung der finanziellen und familiären Lage, die Reduktion psychischer Probleme sowie eine effektive „Rückfallprophylaxe“ beinhalten (Gainsbury, 2014; Motka et al., 2018), erscheinen die Potenziale von Spielsperren nicht hinreichend ausgeschöpft. Die Zunahme von Sperren nach Inkrafttreten des GlüStV 2021 könnte hier – wenn auch auf sehr geringem Niveau – ein Hinweis darauf sein, dass die veränderten Sperrmodalitäten die Inanspruchnahmehürden reduziert haben. Zugleich lassen die ausgewerteten Daten keine Rückschlüsse zu, ob sich hinsichtlich der Aufhebung von Sperren ebenfalls Veränderungen ergeben haben. Eine Interpretation der absoluten Zahlen im Zeitverlauf erscheint vor dem Hintergrund der im Zuge des GlüStV 2021 geänderten Rahmenbedingungen für Spielersperren nicht sinnvoll möglich. Vor diesem Hintergrund wäre eine differenziertere Betrachtung, inwieweit sich die gewählten Sperrdauern verändern, wünschenswert. Hier könnte eine entsprechende Auswertung der zentralen Sperrdatei wichtige Impulse liefern.

Referenzen

- AGGlüStV. (2021). Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 20.12.2007 i. d. F. v. 23.06.2021, GVBl. S. 343.
- BayHO. (2021). Haushaltsordnung des Freistaates Bayern vom 08.12.1971 i. d. F. v. 09.04.2021, GVBl. S. 151.
- Bühringer, G., Neumann, M., Angus, K., Blomquist, J., Brotherhood, A., Croes, E., Delrio, C., Disley, E., Duke, K., Egerer, M., Fjer, S., Asmussen Frank, V., Harkins, C., Hellman, M., Houborg, E., Karlsson, T., Lindemann, M., Miller, D., Ortaleva, P., Österberg, E., Probst, C., Remmers, P., Sulkuinen, P., Sumnall, H., Thom, B., & Trautmann, F. (2013). *Gambling-related activities in ALICE RAP. Interim Report*. ALICE RAP technical reports. https://www.alicerap.eu/resources/documents/search_form.html
- Fiedler, I. (2014). *Evaluierung des Sperrsystems in deutschen Spielbanken*. Universität Hamburg. <https://www.bwl.uni-hamburg.de/irdw/dokumente/publikationen/evaluierung-von-sperrsystemen-in-spielbanken.pdf>; Retrieved 03.10.2024.
- Gainsbury, S. M. (2014). Review of self-exclusion from gambling venues as an intervention for problem gambling. *Journal of Gambling Studies*, 30(2), 229-251. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4016676/pdf/10899_2013_Article_9362.pdf
- Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV). (2021). *Staatsvertrag vom 29.10.2020, zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland*. GVBl 2021 134. Onlinezugriff: https://www.gluecksspiel-behoerde.de/images/pdf/201029_Gluecksspielstaatsvertrag_2021.pdf (letzter Zugriff 11. Oktober 2024).
- Motka, F., Grüne, B., Slecza, P., Braun, B., Cisneros Örnberg, J., & Kraus, L. (2018). Who uses self-exclusion to regulate problem gambling? A systematic literature review. *Journal of Behavioral Addictions*, 7(3), doi: 10.1556/2006.1557.2018.1596
- SpielbG. (2021). Gesetz über Spielbanken im Freistaat Bayern vom 26.07.1995 i. d. F. v. 23.06.2021, GVBl. S. 343.